

A Educação Especial nos cursos de licenciatura da UFPA: uma análise curricular

Cintia Aurora Quaresma Cardoso

PPGECM/UFPA

cintiacard.19@gmail.com

Gleyce Thamirys Chagas Lisboa

PPGECM/UFPA

gleycethamirys@yahoo.com.br

Elielson Ribeiro de Sales

PPGECM/UFPA

esales@ufpa.br

INTRODUÇÃO

No Brasil, tem-se evidenciado avanço significativo nos aspectos legais referentes à educação especial. Essas mudanças têm exigido uma transformação na maneira como a sociedade enxerga as pessoas com deficiência, bem como nas práticas educacionais adotadas em escolas e universidades. Nesse contexto, a formação dos professores no ensino superior desempenha um papel crucial, uma vez que é fundamental que os futuros educadores adquiram conhecimentos, habilidades e empatia necessários para enfrentar os diversos desafios presente na sociedade para promoção de uma educação inclusiva e igualitária.

Neste cenário, o ambiente acadêmico se torna um espaço fecundo para o cultivo de uma compreensão profunda e holística da formação do professor na educação especial, o que têm permeado pesquisas que buscam entender o processo formativo deste profissional, que exercerá suas funções pedagógicas na educação básica, e assim precisa ter uma formação qualificada para atender a todos os estudantes sem fazer qualquer tipo de distinção, uma vez que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família.

Diante dessa realidade, o estudo busca compreender como as disciplinas e temáticas relacionadas à educação especial são contempladas e organizadas na estrutura curricular dos cursos de licenciatura plena em matemática, ciências (biologia e química), pedagogia e licenciatura integrada em Ciências, Matemática e Linguagens da Universidade Federal do Pará (UFPA) no campus Belém-PA. Buscando entender o processo formativo dos futuros licenciados que irão atuar nas escolas da educação básica diante dessa realidade.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Educação Especial: Formação do Professor nos Cursos Licenciatura da UFPA.

A formação do professor na área da Educação Especial tem um papel fundamental para impulsionar uma sociedade inclusiva. Nesse contexto, a preparação dos educadores se torna essencial para oferecer experiências educacionais que estejam alinhadas com as habilidades e necessidades variadas dos estudantes, com o intuito de superar as barreiras presentes em suas interações escolares. Destaca-se, assim, a importância crucial da formação docente na

promoção de um ambiente educacional que seja genuinamente inclusivo, capaz de atender de maneira eficaz e sensível às demandas diversificadas dos estudantes.

Para Cunha (1989) e Pimenta (1994), a formação inicial e continuada do professor precisa ser pensada e trabalhada a partir das práticas docentes, pois os cursos de formação ao adotarem currículos distantes da realidade escolar e, por vezes, burocráticos e cartoriais, não conseguem refletir as complexidades da prática social, estando distantes da realidade das escolas. Isso demonstra que essas práticas pouco têm contribuído para gestar uma nova identidade do profissional docente.

Pimenta (1994) acrescenta a necessidade de repensar a formação de professores em meio a uma sociedade que desvaloriza este profissional e lhe atribui a função de ser apenas um reprodutor de conhecimento, por isso, considera que a formação inicial dos futuros docentes, precisa dá condições para que eles criem suas identidades e possam se constituir como educador.

Zulian e Freitas (2001, p.1) consideram inconcebível a “questão da educação inclusiva sem pensar na formação do professor e em práticas educativas diferentes voltadas ao uso das novas tecnologias da informação e comunicação”. Este professor em formação necessita ter fundamentação, na academia, com assuntos relacionados à educação especial e inclusiva, com o intuito de formar professores que atuem na inclusão.

A formação inicial é fundamental para provocar mudanças de condutas e posturas na educação básica, pois é nela que ocorrem as rupturas de paradigmas e preconceitos, com a transformação de atitudes e posturas diante do público da educação especial. Então, é na academia, por meio de disciplinas e temas que problematizam a discussão, que os novos profissionais da educação em formação serão sensibilizados em relação a essa temática.

METODOLOGIA

A pesquisa se fundamenta na abordagem qualitativa, tendo como tipo de pesquisa a documental, que se vale de “materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa” (Gil, 2008, p.51). Os documentos analisados neste estudo foram os Projetos Pedagógicos dos Cursos, matrizes curriculares dos cursos de licenciatura plena em matemática, ciências (biologia e química), pedagogia e licenciatura integrada em Ciências, Matemática e Linguagens da Universidade Federal do Pará (UFPA) no campus Belém-PA, e as ementas desses cursos presentes no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O quadro 1 - apresenta as disciplinas dos cursos de licenciatura que abordam a educação especial e inclusiva do Campus de Belém-Pa, com o intuito de fornecer, de maneira concisa, uma compreensão das disciplinas oferecidas nos cursos de licenciatura da UFPA, os períodos em que geralmente são ministradas e a carga horária associada a cada uma.

Quadro 1: Disciplinas de Educação Especial e Inclusiva dos Cursos de Licenciatura da UFPA.

Curso de Licenciatura	Disciplinas	Período/ Nível	Carga Horária
Matemática	Fundamentos da Educação Inclusiva	6º	34h
	Linguagem Brasileira de Sinais	7º	34h
Ciências Biológicas	Tópicos Especiais em Educação	8º	34h

Química	Libras	1º	45h
Integrada de Ciências, Matemática e Linguagens	Compreensão e Explicação dos Processos de Desenvolvimento e da Aprendizagem III.	5º	75h
	Introdução a Libras	6º	45h
	Linguagem e Conhecimento VI	6º	30h
Pedagogia	Educação Inclusiva	3º	68h
	Libras	3º	68h

Fonte: Elaborada pelos autores a partir das ementas e Projeto Pedagógico do Curso (2023).

Conforme demonstra o quadro 1, das disciplinas relacionadas à Educação Especial e Inclusiva, dos cinco cursos analisados, os cursos Ciências Biológicas e Química ofertam uma disciplina; já os cursos de Matemática e Pedagogia oferecem duas disciplinas e o curso de Licenciatura Integrada de Ciências, Matemática e Linguagens oferta três disciplinas relacionadas à Educação Especial e Inclusiva. Nos títulos das disciplinas observamos que 04 referem-se a libras e 06 a Educação Especial e Inclusiva. A carga horária das disciplinas varia entre 34h às 75h.

Constatamos que os cursos analisados possuem um número muito pequeno de disciplinas voltadas para educação especial, alguns ainda com reduzida carga horária, provavelmente por falta de professores do quadro das Universidades que discutam essas temáticas e de ações concretas dentro dos cursos para a mudança dessa realidade.

Zulian e Freitas (2001) destacam a importância da formação do professor para atuarem nas escolas de forma inclusiva, pois é necessária a mudança de postura frente ao processo de ensino e de aprendizagem diante das necessidades especiais dos estudantes. Lozano (2023, p. 6) também destaca esses aspectos, ressaltando que no exercício da docência, o professor precisa possuir uma formação que o habilite a "lidar com um mundo em constante transformação e suas contradições".

Deste modo, compreende-se o papel crucial dos cursos de licenciatura na formação desses profissionais que atuarão nas escolas. Os professores em formação necessitam de uma base sólida na academia, abordando temas relacionados à educação especial e inclusiva, a fim de capacitá-los para uma atuação efetiva na promoção da inclusão.

É fundamental ressaltar que a educação especial e inclusiva não podem ser desvinculadas da reflexão sobre a formação do professor e das suas práticas pedagógicas. Conforme na legislação vigente, a escolarização de estudantes com deficiência deve ocorrer em escolas regulares, demandando do professor uma formação que ofereça suporte às suas práticas pedagógicas dentro de uma perspectiva inclusiva, alinhada aos princípios legais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação do professor revela-se como um alicerce fundamental para proporcionar experiências educacionais inclusivas, ajustadas às diversas habilidades e necessidades dos estudantes. Nesse sentido, as disciplinas voltadas para a Educação Especial, nos cursos de licenciaturas devem oferecer direcionamentos claros aos profissionais em formação, auxiliando na construção de sua identidade profissional, haja vista que os professores da educação básica são formados por estas, e são eles que atuam com estudantes com deficiência, necessitando de um suporte teórico, de um embasamento para atuar na prática.

Entretanto, é evidente o número limitado de disciplinas que abordam a educação especial nos cursos de licenciatura e, muitas vezes, com uma carga horária reduzida. Essa situação impacta diretamente na formação do futuro professor destinado à escola básica, comprometendo, consequentemente, o processo de ensino aprendizagem dos estudantes. Neste

sentido, é necessário garantir uma formação mais abrangente e aprofundada para os futuros educadores, capacitando-os a enfrentar os desafios da diversidade na sala de aula.

REFERÊNCIAS

- Cunha, M.I.(1989). *O bom professor e sua prática*. Campinas, Papirus.
- Gil, A. C.(2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas.
- Lozano, D. (2023). (Re)pensando a formação de professores para a educação inclusiva: um estudo de caso em uma escola do campo do interior paulista. *Educação por escrito*, Porto Alegre, v. 14, n. 1, p. 1-14, jan.-dez.
- Pimenta, S.G. (1994). *O estágio na formação de professores-unidade, teoria e prática?* São Paulo, Cortez.
- Universidade Federal do Pará. (2005). *Projeto Pedagógico Licenciatura em Ciências Biológica*.
- Universidade Federal do Pará. (2012). Instituto de Educação Matemática e Científica da UFPA. Curso de graduação em Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens. *Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura Integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens*.
- Universidade Federal do Pará. (s.d.). *Ementa do curso de matemática da disciplina Linguagem Brasileira de Sinais*.
- Universidade Federal do Pará. (s.d.). *Ementa do curso de matemática da disciplina Linguagem Brasileira de Sinais. Fundamentos da Educação Inclusiva*.
- Universidade Federal do Pará. (2019). Instituto de Ciências da Educação. Curso de Pedagogia. *PPC, Matriz Curricular*. Disponível em: <https://iced.ufpa.br/faed/faed-matriz-curricular-e-ementas>. Acesso em:02/01/2024.
- Universidade Federal do Pará. (2010). *Resolução N. 3.954, de 24 de Março de 2010*. Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química.
- Universidade Federal do Pará. (2012). *Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura Integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens*.
- Zulian, M. S.; Freitas, S.N. (2001). Formação de Professores na Educação Inclusiva: aprendendo a viver, criar, pensar e ensinar de outro modo. *Revista Educação Especial*, Santa Maria, n.18.